

LORA TEXNOLOGIYASIGA ASOSLANGAN LOKAL AXBOROT ALMASHINUVI TIZIMINING SANOATDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARIDAGI AHAMIYATI

Eltazarov Baxtiyor Tajibayevich¹, Shamshiyeva Dildora G‘ofurjon qizi²

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, dotsent;

²Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17951675>

Annatsiya. Ushbu maqolada LoRa texnologiyasiga asoslangan mahallilashtirilgan axborot almashinuv tizimining sanoat korxonalarini raqamlashtirish, texnologik modernizatsiya qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishdagi roli tahlil qilingan. LoRa yechimining uzoq masofaga uzatish imkoniyati, past quvvat sarfi, yuqori shovqinbardoshlik darajasi va murakkab muhitlarda barqaror ishlashi uni Sanoat 4.0 konsepsiyasining muhim bo‘g‘iniga aylantiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, LoRa tarmog‘iga asoslangan monitoring tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta‘minlash, texnik xavfsizlikni oshirish va real vaqt ma‘lumot almashinuvini tashkil etishda katta amaliy samara beradi.

Kalit so‘zlar: LoRa, IoT, raqamli transformatsiya, sanoat 4.0, texnologiyalar transferi, innovatsion ekotizim.

Bugungi kunda sanoat korxonalarining raqobatbardoshligi raqamlashtirish, ilm-fan integratsiyasi va texnologik yangilanish darajasiga bevosita bog‘liq. Raqamli transformatsiya jarayonida IoT (Internet of Things) texnologiyalarini keng qo‘llash sanoat obyektlarida real vaqt monitoringini yo‘lga qo‘yish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va inson omilini kamaytirish imkonini beradi. Shunday texnologiyalardan biri — LoRa (Long Range), uzoq masofaga mo‘ljallangan, kam energiya sarflovchi, yuqori ishonchlikka ega simsiz tarmoq yechimidir. LoRaWAN (**Long Range Wide Area Network**) protokoli LPWAN (Low Power Wide Area Network) toifasiga kirib, 15–20 km gacha bo‘lgan ochiq hududlarda sensor ma‘lumotlarini uzatish imkoniyatini yaratadi [1]. Ushbu protokolning asosiy afzalliklari – keng hududda barqaror aloqa, murakkab radio sharoitlarida ham signalni qabul qilish imkoniyati va infratuzilmani arzon xarajat asosida joriy etishdir.

LoRa texnologiyasiga asoslangan lokal axborot almashinuv tizimi tadqiqot jarayonida quyidagi to‘rt asosiy modul orqali shakllantiriladi:

1. Sensor uzellari - harorat, namlik, bosim, vibratsiya, gaz konsentratsiyasi kabi parametrlarni o‘lchaydi;
2. LoRa kommunikatsiya modullari - ma‘lumotlarni uzoq masofaga uzatishni ta‘minlaydi
3. Shlyuz (gateway) qurilmasi - ko‘plab sensorlar signallarini yig‘ib serverga uzatadi;
4. Markaziy server - ma‘lumotlarni qayta ishlaydi, grafiklar, ogohlantirishlar va statistik tahlil yaratadi [2].

Bunday arxitektura katta sanoat hududlarida signal uzatishning barqarorligini ta‘minlaydi, ma‘lumotlarni real vaqt rejimida qayd etadi va tizimning ulanish narxini sezilarli darajada kamaytiradi. Ayniqsa, kabellashtirish mumkin bo‘lmagan hududlarda yoki portlash

xavfi bo‘lgan sanoat tarmoqlarida LoRa asosidagi simsiz tarmoqlar eng xavfsiz yechimlardan biri hisoblanadi.

LoRa texnologiyasining sanoatdagi ustunligi uning texnik xususiyatlari bilan bir qatorda iqtisodiy samaradorligi bilan ham belgilanadi, ya’ni keng qo‘llanilishiga sabab bo‘lmoqda. Oddiy tarmoqlarga nisbatan LoRa sensorlarini o‘rnatish, konfiguratsiyasini hosil qilish va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari 2–3 baravar past bo‘ladi. Shuningdek, LoRa modulining batareyasi 5–10 yilgacha ishlashi sanoat obyektlari uchun juda qulay hisoblanib uzluksiz tarzda ishlash imkonini yaratadi. Bu esa har kuni o‘nlab nuqtalarni tekshirib turishni talab qiladigan yirik korxonalarda vaqt va mehnat resurslarini sezilarli tejash imkonini beradi. Ayniqsa, yirik sanoat hududlarida harorat, namlik, bosim, vibratsiya, gaz chiqindilarini va boshqa ko‘rsatgichlarni monitoring qilish LoRa asosidagi sensor tarmoqlari yordamida ancha arzon va samarali amalga oshirilishi mumkin [3]. Natijada korxonalar uchun resurslardan foydalanishni optimallashtirish, favqulodda holatlarini oldindan aniqlash va ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta’minlash imkoniyati yaratiladi.

Mazkur texnologiya ilm-fan va sanoat integratsiyasini kuchaytirib, yangi innovatsion mahsulotlar yaratilishi, texnologiyalar transferi va mahalliy ishlab chiqaruvchilar salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekistonda LoRa asosidagi mahalliy monitoring tizimlarini joriy etish import o‘rnini bosish, axborot almashuv xizmat ko‘rsatish xarajatlarini kamaytirish va sanoat korxonalarining raqamli transformatsiyasini jadallashtirishga xizmat qiladi.

LoRa tizimlarini sun’iy intellekt, mashinali o‘rganish va analitik platformalar bilan integratsiya qilish ishlab chiqarish jarayonlarini chuqur tahlil qilish, avtomatik boshqaruv algoritmlarini yaratish va bashoratlash texnologiyalarini joriy etish imkonini beradi. Bu esa texnik nosozliklarni erta aniqlash, samaradorlikni oshirish va xavfsizlikni kuchaytirishga xizmat qiladi[4].

Xulosa qiladigan bo‘lsak, LoRa texnologiyasiga asoslangan lokal axborot almashinuv tizimlari sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirishda strategik ahamiyat kasb etadi. LoRaning uzoq masofaga ma’lumot uzatish imkoniyati, past quvvat sarfi, yuqori shovqinbardoshlik, signalni qabul qilish qobiliyati hamda masshtablanuvchan tarmoq arxitekturasi uni zamonaviy sanoat IoT tizimlari uchun eng maqbul texnologiyalardan biriga aylantiradi. Ayniqsa, LPWAN turiga mansub LoRaWAN protokoli sanoat maydonlarida ko‘p sonli sensor uzellaridan kelayotgan ma’lumotlarni real vaqt rejimida uzluksiz va ishonchli qayta ishlash imkonini yaratadi.

LoRa asosidagi tizimni qo‘llash texnologik jarayonlarni masofadan boshqarish, favqulodda holatlarini erta aniqlash, texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarini kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, LoRa asosida tashkil etilgan monitoring tizimlari ishlab chiqarishdagi texnik nosozliklarni 20–35% ga tezroq aniqlash, servis xarajatlarini esa 15–25% ga qisqartirish imkonini beradi. Bu kabi ko‘rsatkichlar tizimning iqtisodiy samaradorligini yaqqol namoyon etadi.

Mahalliy sharoitda LoRa texnologiyasini keng joriy etish sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va texnik xavfsizlikni kuchaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, qo‘shimcha infratuzilma talab qilmaydigan, arzon va modulli arxitektura asosidagi yechimlardan foydalanish O‘zbekistonda ishlab chiqarilayotgan qurilmalarni mahalliyashtirish, import o‘rnini bosish va texnologik mustaqillikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, LoRa tizimlarini sun'iy intellekt, mashinali o'rganish, Big Data tahlili va bulutli platformalar bilan integratsiya qilish orqali aqlli monitoring, bashoratlashga asoslangan texnik xizmat ko'rsatish (Predictive Maintenance), ekspluatatsiya xarajatlarini optimallashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatlari yaratiladi. Bu esa sanoat 4.0 konsepsiyasining to'liq amalga oshirilishiga zamin yaratadi.

Umuman olganda, LoRa texnologiyasiga asoslangan axborot almashinuv tizimlari O'zbekiston sanoatining barqaror va samarali rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu texnologiya orqali ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish, real vaqt monitoringini yo'lga qo'yish, xavfsizlikni oshirish va innovatsion ekotizimni shakllantirish mumkin bo'lib, yaqin yillarda mazkur yo'nalishning qo'llanilish ko'lami yanada kengayishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. LoRa Alliance. LoRaWAN Specification 1.0.4. LoRa Alliance Technical Committee, 2020.
2. Sinha R., Wei Y. A Survey on LPWAN Technologies: LoRa and NB-IoT . IEEE Communications Surveys, 2019
3. Centenaro, M., Vangelista, L., Zanella, A., & Zorzi, M. Long-Range Communications in Unlicensed Bands: The Rising Stars in the IoT and Smart City Scenarios. IEEE Wireless Communications, 2016. DOI: 10.1109/MWC.2016.7721743
4. Adelantado, F., Vilajosana, X., Tuset-Peiró, P., et al. Understanding the Limits of LoRaWAN. IEEE Communications Magazine, 2017. DOI: 10.1109/MCOM.2017.1600613
5. O'zbekiston sanoatini raqamlashtirish konsepsiyasi. TDIU, 2023.
6. O'zbekiston Respublikasi Raqamli Texnologiyalar Vazirligi. Sanoat korxonalarini raqamlashtirish bo'yicha metodik ko'rsatma. Toshkent, 2022.